

проблемы современной экономики : сборник научных трудов, Улан-Удэ, 18–29 апреля 2016 года. – Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2016. – С. 383-389. – EDN VZPMVZ.

6. Сухарев, О. С. Региональная экономическая политика: структурный подход и инструменты (теоретическая постановка) / О. С. Сухарев. – Текст : непосредственный // Экономика региона. 2015. – №2. – С. 9-22. – DOI 10.17059/2015-2-1.

7. Голоднюк, Р. А. Промышленная политика: формирование и реализация в условиях реиндустриализации экономики: монография / Р. А. Голоднюк; ГБУ «Институт экономических исследований». – Краснодар: Новация, 2023. – 269 с. – ISBN 978-5-00179-356-4. – Текст : непосредственный

УДК 658.15:005.6

DOI

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УЧЕТА И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ

**ГРЯЗЕВА М.С.,
старший преподаватель
кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье проведен обзор основных финансово-аналитических методов учета и анализа качества на предприятиях, их достоинств и ограничений. Рекомендовано расслоение рассмотренных методов согласно трем уровням функциональной иерархии: стратегического планирования; формирование информационной базы обоснования управленческих решений; модульного анализа и прогнозирования качества. Сформулирована концептуальная схема комбинирования методов учета и анализа качества на предприятиях, предложены сочетания методов-симбионтов модульного анализа, позволяющие компенсировать существующие методологические ограничения.

Ключевые слова: управление качеством, методы анализа, контрольные листы, карты Шухарта, диаграмма Исикава, диаграмма Парето, корреляционный анализ, гистограмма качества

COMPARATIVE REVIEW OF FINANCIAL AND ANALYTICAL METHODS OF ACCOUNTING AND QUALITY ANALYSIS AT THE ENTERPRISE

GRYAZEVA M.S.
senior lecturer
finance departments
FSBEI HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

In the article review of the basic financial and analytical methods of accounting and quality analysis in the enterprises, their advantages and limitations submitted. The stratification of the reviewed methods according to three levels of functional hierarchy is recommended: strategic planning; creation of information base of management decisions; modular analysis and prediction of quality. Conceptual scheme combining the methods of accounting and quality analysis in the enterprises are formulated. Combination of methods-symbionts for modular analysis, which allows to compensate the existing methodological limitations is proposed.

Keywords: quality management, analysis techniques, checklists, Shewhart cards, Ishikawa chart, Pareto chart, correlation analysis, histogram quality

Постановка задачи. Управление качеством составляет основу неценовой конкуренции, преобладающей в рыночных отношениях современного общественно-экономического уклада. Обоснование пропорциональной зависимости экономических результатов деятельности предприятий от качества выпускаемой продукции положило начало (50-е гг. XX в.) формированию специализированного терминологического аппарата и аналитического инструментария [1] как основы обоснования управленческих решений.

Актуальность. Несмотря на универсальность и актуальность существующих методов учета и анализа качества на предприятиях, каждый из них создавался для решения определенной теоретической либо практической задачи, т.е. обладает рядом достоинств и ограничений. Таким образом, целесообразно составление мульти-элементных наборов методов-симбионтов,

позволяющих компенсировать существующие методологические ограничения.

Анализ последних исследований и публикаций. Среди работ зарубежных ученых, осуществивших весомый вклад в разработку теоретико-методологических положений и практического инструментария в сфере учета и анализа качества следует отметить: методологическое обоснование пригодности принципа Парето для ранжирования причин ухудшения качества (Дж. Джуран [1]), концепции непрерывности совершенствования качества Э Деминга [2], разработку инструментов управления качеством (Каору Исикава [3], У. Шухарт [4], А. Гэри [5]) и др. В публикациях отечественных исследователей теоретические положения и практические рекомендации по управлению конкретизированы в контексте отдельных направлений сферы услуг и отраслей производства: органах государственного контроля, образования, отдельного бизнеса, банковского дела, машиностроения и т.д.

Целью статьи является обоснование рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности использования методов учета и анализа качества на предприятии в зависимости от преимуществ и методологических ограничений их применения.

Изложение основного материала исследования. Существующий комплекс методов мониторинга качества на предприятии включает несколько относительно простых, распространенных инструментов, которые по целевому признаку можно отнести к одному из двух направлений: обнаружение дефектов и/или несоответствий установленным требованиям, а также их последующий анализ. В Международном Стандарте ИСО 8402-94 «Управление качеством и обеспечение качества» закреплено различие, которое сделано между терминами «дефект» и «несоответствие» в связи с нюансами юридической ответственности. Основанием для выводов об уровне качества исследуемого объекта, разработки и принятия мер по его управлению является интерпретация табличного и графического материала, результатов математических и статистических расчетов, а также экспертных оценок. К основным методам учета и анализа качества относят:

сводные карты дефектов: контрольные листы и ведомости дефектов;

диаграммы, в т. ч.: диаграммы технического анализа, диаграмму Парето, причинно-следственную диаграмму Исикава, диаграммы корреляций;

гистограммы качества;

карты регулирования качества (Шухарта);

мозговой штурм.

Сводная карта дефектов – метод формирования информационного базиса для оценки текущего уровня, прогнозирования и принятия решений управления качеством [3, с.6-13]. Достоинством метода являются прямые стандартизированные наблюдения и /или измерения показателей качества в динамике. К недостаткам относятся: шаблонность форм, субъективность выбора шаблонов и оценочных критериев, вероятность ошибок из-за «человеческого фактора»; ресурсозатратность получения репрезентативной выборки (если процесс не автоматизирован).

Диаграммы технического анализа – статистические методы первичного анализа эмпирических массивов информации для определения доминирующих трендов и долевой структуры показателей качества [5, 11-12]. Достоинства – объективность, количественная и качественная вариабельность, пригодность для прогнозирования. Ограничения – чувствительность к измеримости показателей качества, количеству их разновидностей на презентации, репрезентативности выборки, постоянству внешней среды и шоковым явлениям (кризисам и инновациям) при экстраполяции тенденций; нечувствительность к каузальным связям.

Гистограмма качества – специализированный метод контроля текущего состояния качества и прогноза воспроизводимости процесса согласно частоте возникновения дефектов и диапазону рассеивания значений (R_x) [5]. Выделяют пять типов положения гистограммы качества относительно верхней (UCL, upper control level) границы допуска по качеству и нижней (LCL, low control level) границы. Как следует из рис. 1 согласно (1) и (2) гистограмма качества удовлетворяет допуску, (3), (4) и (5) – не удовлетворяет. Однако, если для типа (1) вариабельность показателей качества относительно центра и границ диапазона допуска соответствует воспроизводимому процессу (индекс C_p , табл. 1), то для (2)

вероятны дестабилизация и потеря качества (выход показателя за нормативы).

Рис. 1. Типы распределения параметров и границ допуска качества

Достоинствами метода является возможность количественного прогнозирования вероятности изменения показателя качества в краткосрочной перспективе.

Таблица 1

Зависимость вероятности появления дефекта от воспроизводимости процесса

C_p	R_x	Вероятность появления дефекта	Вывод – рекомендация
$\geq 1,67$	$> 10 \sigma_{cm}$	пренебрежительно мала	идеальное состояние процесса
$\in [1,67 \dots 1,33]$	$> 8-10 \sigma_{cm}$		
$\in [1,33 \dots 1,00]$	$> 6-8 \sigma_{cm}$	0,27 %	не достаточная воспроизводимость процесса – анализ факторов, влияющих на разброс показателей
$\in [1,00 \dots 0,67]$	$> 4-6 \sigma_{cm}$	4,56 %	
$< 0,67$	$\leq 4 \sigma_{cm}$	$> 4,56 \%$,	процесс признается неконтролируемым – постоянный контроль

Примечание:

σ_{cm} – стандартное отклонение.

Источник: составлено автором

Ограничения метода – зависимость от измеримости показателей и репрезентативности выборки, нечувствительность к каузальным зависимостям и динамической вариабельности параметров.

Диаграмма корреляций – экономико-математический метод определения вида (линейная/нелинейная), направления (позитивная/негативная) и тесноты взаимосвязи между несколькими показателями качества [5, 11-12]. Направление, форма и теснота связи определяется исходя из величины соответствующего коэффициента корреляции (r_{xy} , табл. 2).

Достоинством метода является возможность количественно обосновать наличие причинно-следственной взаимосвязи между конкретным показателем (причинным фактором) и уровнем качества, прогнозировать его динамику с измеримым уровнем достоверности, что снижает степень субъективности экспертных оценок и управленческих решений.

Ограничения метода: не подходит для описания сложных нелинейных зависимостей; чувствителен к репрезентативности выборки (количеству контрольных точек парных наблюдений); не учитывает влияние третьего фактора на причинно-следственную взаимосвязь между парой исследуемых признаков.

Таблица 2

Зависимость тесноты и характера связи от коэффициента корреляции

Коэффициент корреляции	Вид связи
$r_{xy} \rightarrow 0$	связь между x и y отсутствует
$r_{xy} \rightarrow 1$ или $r_{xy} \rightarrow -1$	существует тесная связь
$0 \leq r_{xy} \leq 1$	связь прямая (увеличение или уменьшение одного признака сопровождается аналогичным изменением другого признака)
$-1 \leq r_{xy} \leq 0$	связь обратная (увеличение или уменьшение одного признака сопровождается противоположным по направлению изменением другого признака)

Примечание:

Величина коэффициента корреляции принадлежит диапазону: $-1 \leq r_{xy} \leq 1$.

Источник: составлено автором

Диаграмма Парето – экспертный метод ранжирования причин ухудшения качества в ранговой последовательности их влияния [1].

Достоинство метода – выявление и распределение проблем, согласно приоритетности (первоочередности) решения по результатам и причинам.

Основное ограничение субъективность экспертных оценок и выводов, т.е. чувствительность к достоверности и полноте информации о видах и силе анализируемых казуальных связей и адекватности расслоения факторов по группам влияния. Не чувствителен к динамической вариабельности параметров, ограничен по количеству одновременно анализируемых факторов.

Причинно-следственная диаграмма Исикава – экспертный метод анализа и выстраивания причинно-следственной структурированной цепи основных параметров, влияющих на характеристики качества объекта управления [3].

Достоинство – позволяет сократить область принятия необоснованных решений, повысить эффективность координации работ, формирует общее понимание проблем, возможностей, ресурсов и задач.

Ограничения метода связаны с его субъективностью, отсутствием количественного обоснования ожидаемых эффектов и правил проверки цепочки взаимосвязей в обратном порядке.

Мозговой штурм – экспертный метод оперативного поиска идей и путей решения проблем на принципах творчества и кооперации [7].

Достоинства метода: универсальность и простота, незначительность затрат на проведение, вероятность изобретения интеллектуальных инноваций, повышение эффективности координации, создание благоприятных условий для личностного роста.

Ограничения: субъективность экспертных оценок и выводов, низкую критичность к поступающим предложениям.

Карты регулирования качества (карты Шухарта) – статистический метод обнаружения систематических отклонений признака качества от заданных значений [4].

К достоинствам метода относятся: высокая достоверность и полнота информации, возможность факторного анализа уровня качества, возможность учитывать динамику процесса и прогнозировать ее развитие в среднесрочном периоде.

Сравнительная характеристика методов учета и анализа качества

	Простота освоения	Универсальность	Затратность	Объективность	Достоверность	Информативность	Наглядность	Точность оценок		Пригодность к составлению прогнозов
								количественных	качественных	
Контрольные листы	В	В	С ¹	С ²	С ³	С	Н	С	Н	О
Диаграммы технического анализа	В	В	Н	В	В	С	В	В	Н	С
Гистограмма качества	С	С ³	С ²	В	В	С	В	В	В	В
Диаграмма корреляций	С	С ⁴	С ²	В	С ⁴	С	С	С	В ⁵	В
Диаграмма Парето	С	В	С ²	С ⁶	С ⁷	С	С	С	В	О
Диаграмма Исикава	В	В	Н	Н ⁷	С ⁷	С	С	Н	В	О
Мозговой штурм	В	В	Н	Н ⁸	Н ⁸	Н	Н	Н	С	С
Карты Шухарта	С	В	С ²	В	С	С	В	В	В	В

Примечание:

В – высокая; Н – низкая; С – средняя; О – отсутствует.

Источник: составлено автором

¹ Затраты рабочего времени и / или необходимость использования специальных технических средств обработки данных.

² Вероятность ошибок при сборе данных: «человеческий фактор», сбои программного обеспечения, изначально некорректная постановка задачи.

³ Исследуемые явления и процессы должны быть измеряемы.

⁴ Не учитывает влияние третьего фактора на причинно-следственную взаимосвязь между парой исследуемых признаков – эффект «ложной корреляции».

⁵ Позволяет количественно оценить качественную характеристику: «силу связи».

⁶ Субъективный экспертный подход к расслоению контрольных параметров.

⁷ В основе метода – экспертные оценки.

К недостаткам метода относят необходимость проведения значительного количества предварительных замеров и стандартизации данных для построения достоверной контрольной карты; числовая ограниченность предоставления анализируемых параметров качества в рамках одной карты.

В табл. 4 представлены методы учета и анализа качества на предприятии.

Таблица 4

Специализация методов учета и анализа качества на предприятии

Метод	Специализация в сфере управления качеством	
1	2	3
Мозговой штурм	Стратегическое планирование	Корреляционный анализ уровня качества и составляющих его параметров, обнаружение неизвестных причинных связей. Прогнозирование изменения уровня качества на основе установленных функциональных зависимостей.
Диаграмма Исикава		Стратегическое и оперативное планирование как процесс определения целей управления качеством.
Контрольные листы	Учет, информационная база	Учет: наблюдение, измерение и фиксация (регистрация) объективных фактов о предметах, процессах и событиях. Выполняет базовую функцию первичного сбора информации о качестве
Диаграммы технического анализа	Первичный анализ	Статистическая обработка первичных массивов информации с целью их дальнейшего анализа Анализ особенностей и тенденций изменения объектов управления на основе выявления и сопоставления их свойств и характеристик согласно установленным критериям и показателям Предварительный прогноз (экстраполяция тенденций)
Гистограмма качества	Углубленный анализ	Контроль и анализ воспроизводимости процесса – стабильности, соответствия «колокола» разброса параметров на выходе процесса установленным границам допуска Прогнозирование вероятности снижения уровня качества (выхода контролируемого параметра за пределы установленного диапазона)
Диаграмма корреляций		Факторный анализ, ранжирование задач повышения качества либо причин появления дефектов продукции. Обоснование приоритетов управления качеством (точек концентрации усилий)

1	2	3
Карты Шухарта		<p>Анализ систематических отклонений признака качества от заданных значений (сигналов) в пределах установленного диапазона.</p> <p>Прогнозирование вероятности снижения уровня качества (выхода контролируемого параметра за пределы установленного диапазона).</p>
<p>Диаграмма Парето</p>	Итоговый анализ	<p>Структурированный анализ причинно-следственных взаимосвязей между показателем качества и обуславливающими его факторами (причинами)</p> <p>Планирование управленческих решений по устранению (корректировки влияния) первопричин снижения качества</p>

Источник: составлено автором

На рис. 2 представлены уровни функциональной иерархии методов учета и анализа качества согласно их специализации и возможностей взаимодополнения.

Рис.2. Уровни функциональной иерархии методов учета и анализа качества

Источник: составлено автором

Оценивая рассмотренные методы мониторинга уровня качества исходя из общепринятых критериев эффективности (табл. 3) и индивидуальных особенностей, составляющих суть каждого конкретного метода, возможно оптимизировать систему управления качеством на предприятии и компенсировать выявленные ограничения – составляя целевые наборы взаимодополняющих сочетаний методов-симбионтов.

Согласно результирующим данным применения рассмотренных методов учета и анализа качества (стратегические цели, задачи, приоритеты; выборки эмпирических наблюдений и измерений; каузальные зависимости; значения показателей качества и т.д.) сформулирована концептуальная схема их комбинирования, позволяющая компенсировать существующие методологические ограничения (рис. 3).

Рис. 3. Концептуальная схема комбинирования методов учета и управления

Источник: составлено автором

На основе обобщающего анализа основных методов учета и анализа качества на предприятиях, их достоинств и ограничений, рекомендовано расслоение согласно уровням функциональной иерархии:

стратегическое планирование: мозговой штурм; причинно-следственная диаграмма Исикава;

формирование информационной базы для оценки текущего уровня, прогнозирования и принятия решений управления качеством – сводная карта дефектов (контрольные листы и ведомости);

модульный (поэтапный) анализ и прогнозирование: диаграммы технического анализа; диаграмма корреляций; гистограмма качества; карты регулирования качества (карты Шухарта); диаграмма Парето.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Сформулирована концептуальная схема комбинирования методов учета и анализа качества на предприятиях, предложены сочетания методов-симбионтов модульного анализа, позволяющие компенсировать существующие методологические ограничения:

диаграммы технического анализа + диаграмма Парето + диаграмма Исикава (определение основных тенденций + ранжирование причин ухудшения качества по приоритетности + построение причинно-следственной структурированной цепи основных параметров);

диаграмма Исикава + диаграмма корреляций + гистограмма качества (построение причинно-следственной структурированной цепи основных параметров + подтверждение наличия сильных связей между факторами + углубленный анализ и прогнозирование причинного фактора);

диаграмма Парето + диаграмма корреляций + гистограмма качества (ранжирование причин ухудшения качества по приоритетности + определение наличия сильных связей между факторами + углубленный анализ и прогнозирование причинного фактора);

карты Шухарта + диаграмма корреляций + гистограмма качества (обнаружение систематических отклонений признака качества от заданных значений + определение характера

каузальных связей между показателями качества+ углубленный анализ и прогнозирование причинного фактора);

диаграмма корреляций + диаграмма Парето + карты Шухарта (определение сильных каузальных связей между показателями качества + ранжирование причин ухудшения качества по приоритетности + контроль систематических отклонений признака качества от заданных значений в динамике);

диаграммы технического анализа + гистограмма качества (определение основных тенденций + углубленный анализ и прогнозирование приоритетного фактора) и др. сочетания.

Перспективами дальнейших изысканий в данном направлении может быть разработка: потоковой диаграммы управления качеством на предприятии согласно чередованию основных модулей управления качеством на предприятии; автоматизированной информационно-аналитической системы оценки и прогнозирования качества на предприятии.

Список использованных источников

1. Juran, J.M. Juran's Quality Control Handbook / Joseph M. Juran. – McGraw-Hill Companies, 1988. – 1774 p. – Текст : непосредственный.

2. Леонов, О. А. Статистические методы и инструменты контроля качества / О. А. Леонов, Н. Ж. Шкаруба, Г. Н. Темасова. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 93 с. – Текст : непосредственный.

3. Исикава, К. Японские методы управления качеством / К. Исикава. – М: «Экономика», 1988. – 199 с. – Текст : непосредственный.

4. Уилер, Д. Статистическое управление процессами. Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта / Д. Уилер, Д. Чамберс. – М: Альпина Бизнес Букс, 2021. – 409 с. – Текст : непосредственный.

5. Лагутин, М. Б. Наглядная математическая статистика / М. Б. Лагутин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2023. – 472 с. – Текст : непосредственный.

6. Романюк, Н. В. Формирование системы стратегического управления персоналом в современных условиях / Н. В. Романюк, Е. А. Романюк, Ю. В. Водолазская. – Текст : непосредственный // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении

экономическими системами : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2021 года / Отв. редакторы О. Н. Шарнопольская, И. А. Кондаурова, Е. Г. Курган. – г. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – 437 с.

7. Клячкин, В. Н. Статистические методы в управлении качеством: компьютерные технологии : учебное пособие / В. Н. Клячкин. – М. : Финансы и Статистика, 2021. – С. 207. – Текст : непосредственный.

8. Арчикова, Я. О. Совершенствование методов формирования финансовых ресурсов предприятия / Арчикова Я. О., Шарый К. В., Коновалов И. К. – Текст : непосредственный.// Сборник научных работ серии "Экономика". 2022. – Вып. 25. – С. 182-193.

УДК
DOI

НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ ВЛИЯНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье определены направления повышения производительности труда в контексте обеспечения человеческого развития, предполагающие разработку и внедрение модели стратегического управления этим процессом, реализация которых может создать предпосылки для повышения конкурентоспособности национальной экономики. Доказано, что управление производительностью труда должно осуществляться через его стратегическое планирование, мониторинг и контроль. Компонентом «выхода» является достижение стратегической и тактической целей, способствующих повышению производительности труда и обеспечению на этой основе возможностей человеческого развития.

Ключевые слова: производительность труда; социально-экономические рычаги; человеческое развитие; мониторинг; стратегическое планирование